

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

QISHLOQ XO'JALIGIDA UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARDAN FOYDALANISH UCHUN ULARNI UCHISH TRAEKTORIYALARINI BOSHQARISH

Adhamjonov Muhammadsolih

*Toshkent Davlat Transport Universiteti Aviatsiya transport
muhandusliga fakulteti Amaliy kosmik texnologiyalari
yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo'jaligi sohasida eng qisqa vaqt ichida katta maydonlarni skanerlash, aniq va dolzarb ma'lumotlarni taqdim eta oladigan uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UUA) foydalanish ko'rsatilgan, ular asosida qarorlar qabul qilish mumkin. dalalarni etishtirish va qayta ishlash haqida. Qishloq xo'jaligida UUALardan foydalanishda parvozlarning xavfsizligini ta'minlash, olingan ma'lumotlarni matematik modellar yordamida boshqarish va qayta ishlash, parvozlarni boshqarish va UUA marshrutini algoritmlash kabi ba'zi jihatlarni hisobga olish zarur. UUA parvozini optimallashtirish va silliqlash uchun splayn funksiyalaridan foydalanish UUA traektoriyasini tekislash uchun UUA spline funksiyasining parvoz yo'lini belgilashda ishlatilishi mumkin bo'lgan yondashuvlardan biridir.

Kalit so'zlar: UUALar, qishloq xo'jaligi, parvozlarni optimallashtirish, spline funksiyalari, mashinani o'rganish algoritmlari, samaradorlik.

UAV PATH CONTROL FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS

Adhamjonov Muhammadsolih

*Student of the specialty Applied Space Technologies of the
Faculty of the Tashkent State Transport University*

Annotation: The article discusses the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) in agriculture to reduce maintenance costs and increase efficiency. The advantages of using UAVs are described, such as scanning large areas, spraying fertilizers and pesticides, as well as the need to consider aspects of flight safety and qualified specialists for managing and processing the obtained information. Machine learning algorithms and spline functions are used to optimize the UAV flight route, allowing for the creation of smooth and continuous trajectories. The specifics of the mathematical model and algorithms for optimizing flight based on spline functions are described. Overall, the use of UAVs in agriculture can help increase crop yields, optimize land cultivation processes, and improve environmental safety.

Keywords: UAVs, agriculture, flight optimization, spline functions, machine learning algorithms, efficiency.

Bugungi kunda turli sohalardagi vazifalar uchun uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UUA) amaliy foydalanish sezilarli darajada o'sdi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida UUAlar nafaqat xaritalash, ekin maydonlaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar yig'ish, qishloq xo'jaligining rivojlanishini kuzatish va o'simliklarni etilishi va osishi, o'g'itlar berish bilan ham shug'ullanmoqda. Qishloq xo'jaligida uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish katta imkoniyatlarga ega va juda foydali. UUALardan dalalar holatini kuzatish, tuproq namligi darajasini aniqlash, o'simlik kasalliklari va zararkunandalarini aniqlash, shuningdek, hosildorlikni baholash va agromeliorativ tadbirlarni nazorat qilishda foydalanish mumkin.

UUALar texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va qishloq xo'jaligi ishlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Ular eng qisqa vaqt ichida katta maydonlarni skanerlashi, aniq va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin, ular asosida dalalarni etishtirish va qayta ishlash to'g'risida qaror qabul qilish mumkin.

UUALardan o'g'it va pestitsidlarni purkash, kimyoviy moddalar sarfini kamaytirish hamda dala ishlarini yanada aniqroq va tejamkor qilish uchun ham foydalanish mumkin.

Biroq qishloq xo'jaligida UUALardan foydalanishda parvozlarning xavfsizligini ta'minlash, olingan ma'lumotlarni matematik modellar yordamida boshqarish va qayta ishlash uchun malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj, parvozlarni boshqarish va UUA marshrutini algoritmlash kabi ayrim jihatlarni hisobga olish zarur. UUA parvoz marshrutini optimallashtirish uchun siz turli omillarni, masalan, maydonlarning joylashishi, to'siqlarning mavjudligi, ob-havo sharoiti va boshqalarni hisobga olgan holda parvoz yo'lini optimallashtiradigan mashinani o'qitishdan foydalanib intellektual algoritmlaridan foydalanishingiz mumkin [1-4].

Ma'lumki, UUA parvoz uchun cheklangan energiya ta'minotiga ega va bu cheklangan vaqt ichida biz maksimal foydalanish va sug'orish, o'g'it va boshqalar uchun ko'proq maydonlarni tahlil qilishni xohlaymiz. UUA murakkab muhitda harakat qilganda, doimiy rejalashtirish va harakat traektoriyasi qurishni amalga oshiriladi va bunda quyidagi xususiyatlarni hisobga olish kerak [3]:

- asosiy koordinatalar tizimini, boshlang'ich nuqtalarini, parvoz maydoni chegaralarini aniqlash;
- UUA fazodagi harakatini tushunish, ideal modelni qurish;
- modellarga UUA ni fazodaga joylashishi bilan bog'liq xatolar va harakat paytida aerodinamik xususiyatlar va UUA korpusining mumkin bo'lgan tebranishlari tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ishlarni kiritish.

Bunday holda, UUAning harakatini aniqlash Aruco markerlari yordamida parvoz maydonida identifikatsiyaga asoslanadi. Yaxshi sinovdan o'tgan yechim - traektoriyani mos yozuvlar nuqtalari bo'yicha belgilash va keyin traektoriyani parametrik shaklda ifodalash. Agar maqsadli pozitsiya koordinatalarining vaqt hosilalarining chegaralanganligi talablariga rioya qilish zarur bo'lsa, kerakli traektoriyani interpolyatsiya qilishning turli usullari qo'llaniladi: masalan, spline apparati.

Spline (inglizcha spline, [flat] spline dan - egiluvchan naqsh, egri chiziqlar chizish uchun moslashuvchan chizg'ich) - matematikada funktsiya, uning sohasi cheklangan miqdordagi segmentlarga bo'linadi, ularning har birida u mos keladi. ba'zi algebraik polinom bilan (polinom). Spline interpolyatsiyasi nazariyasi va spline atamasining o'zi 1946 yilda Isaac Jacob Schoenberg tomonidan chop etilgan maqolaga borib taqaladi. Uning rivojlanishi ayniqsa 50-70-yillarda jadal kechdi. Hozirgi vaqtda SAPR interpolyatsiya splinelaridan foydalanish uchun an'anaviy dastur maydoniga aylandi. Biroq, splinelarning potentsiali ba'zi egri chiziqlarni tasvirlashdan ko'ra ancha kengroqdir. Haqiqiy dunyoda ko'p sonli jismoniy jarayonlar o'z tabiatiga ko'ra splinelardir.

UUA parvozini optimallashtirish va silliqlash uchun spline funktsiyalaridan foydalanish qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuvlardan biridir. Spline funktsiyalari UUA parvoz yo'lini o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan matematik egri chiziqlardir.

Spline funktsiyalarining afzalligi shundaki, ular yo'nalish va havo tezligidagi keskin o'zgarishlarni minimallashtirishda silliq va uzluksiz traektoriyalarni yaratishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, UUA to'siqlar yaqinida ishlaganda yoki murakkab manevrlarni bajarishda juda muhimdir.

UAV parvozini optimallashtirish uchun spline funktsiyalaridan foydalanganda energiya sarfini minimallashtirish, parvoz vaqtini qisqartirish yoki berilgan topshiriqlarni bajarishda kerakli aniqlikni ta'minlash kabi turli omillarni hisobga olish mumkin.

Shu bilan birga, spline funktsiyalarini qo'llash UAVning parvozini tavsiflovchi va uning dinamik xususiyatlari va cheklovlarini hisobga oladigan matematik modelni talab qiladi. Shuningdek, tanlangan splayn funktsiyalari asosida parvozlarni optimallashtirish algoritmlarini ishlab chiqish kerak. Buning uchun quyidagi vazifalar hal etiladi:

1. Optimallashtirish mezonlarini belgilash: UUA parvozi uchun maqsad va talablarni aniqlang. Masalan, siz parvoz vaqtini, quvvat sarfini yoki tebranish darajasini minimallashtirishni xohlashingiz mumkin.

2. Matematik modellashtirish: Jismoniy xususiyatlar, cheklovlar va dinamik parametrlarni hisobga olgan holda UUA parvoz modelini yaratish. Ushbu model UUAning harakati va harakatini tavsiflovchi tenglamalar shaklida berilishi mumkin.

3. Splayn turini tanlang: UUA parvozini optimallashtirish uchun ishlatiladigan splaynlar turini aniqlang. Misol uchun, bu kubik splinelar, Bezier splinelar yoki B-splaynlar bo'lishi mumkin. Har bir spline turi o'ziga xos xususiyatlarga va foydalanishga ega.

4. Spline funktsiyalarini yaratish: UUAning parvoz yo'lini aniqlaydigan splayn funktsiyalarini yarating. Ushbu funktsiyalar birinchi bosqichda ko'rsatilgan cheklovlar va optimallashtirish mezonlariga javob berishi kerak.

5. Optimallashtirish: UUAning eng yaxshi parvoz yo'lini topish uchun optimallashtirish algoritmini qo'llang. Bu gradient tushish algoritmi, evolyutsion algoritmlar yoki boshqa optimallashtirish usullari bo'lishi mumkin.

6. Tasdiqlash va sozlash: Olingan natijalarni tekshiring va sinab ko'ring, shuningdek, yaxshi ishlash va talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun algoritm parametrlarini sozlang.

7. Amalga oshirish va integratsiya: ishlab chiqilgan algoritmlarni UUA boshqaruv dasturida amalga oshirish va ularni avtomatik boshqaruv tizimiga integratsiyalash.

8. Sinov va optimallashtirish: ishlab chiqilgan algoritmlarni amalda sinab ko'ring va natijalar va fikr-mulohazalar asosida keyingi optimallashtirishni amalga oshiring.

O'lchovlarni tekislashni (filtrlashni) baholashning eng mashhur algoritmi Kalman filtri yordamida maqsadni kuzatish usuli hisoblanadi. Maqsad yo'nalish va tezlikda ozgina tebranishlar bilan harakatlansa va shovqin komponentlari Gauss bo'lsa, Kalman filtri algoritmlaridan foydalanish maqbuldir. Maqsadli harakat tebranishlarining turli intensivligiga sozlangan, hisoblash klasteriga birlashtirilgan Kalman filtrlari to'plamidan foydalanish mumkin - bular ko'p modeli filtrlash algoritmlari deb ataladi. Filtrlash samaradorligini oshirishning navbatdagi bosqichi filtrlarning modellararo o'zaro ta'siridan foydalanish bo'lib, bu klasterning sezgirligini dinamik ravishda boshqarish imkonini beradi.

Biroq, manevr nishoni uchun maqsadli harakat modeli va o'lchovlardan radar chiqishi o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli Kalman filtrining aniqligi keskin kamayadi. Shuning uchun ko'p modeli algoritmlarda manevr qilish uchun boshqa usullarni qo'shish tavsiya etiladi, masalan, spline silliqlash filtri (SSF). Maqsad traektoriyasini filtrlashda SSF Kalman filtriga qaraganda kamroq o'lchovlarda

radar o'lchash xatolarini va maqsad manevrasini hisobga oladi va qat'iy kuzatish davriyligini talab qilmaydi. SSF va Kalman filtri o'rtasidagi farq har bir qiymatni bashorat qilingan va o'lchangan qiymatlar yig'indisi orqali emas, balki o'lchangan harakat parametrlari bo'yicha baholashdir.

Maqsadni kuzatishda manevr traektoriyalarini baholashning aniqligini oshirish uchun traektoriyaning bir nechta nuqtalari tomonidan hosil qilingan spline tekislash funktsiyalarini baholashga asoslangan algoritmdan foydalanish taklif etiladi. Aniqlanishicha, intensiv manevrlar va etarlicha aniq birlamchi o'lchovlar bilan spline funktsiyalarini hisoblashga asoslangan algoritmlar kichik xatolarga ega, dasturiy ta'minotni amalga oshirish uchun oddiy va kam hisoblash resurslarini talab qiladi [5].

$$f_i(x) = A_i + B_i(x-x_i) + C_i(x-x_i)^2 + D_i(x-x_i)^3$$

Splaynning aniqlanish maydoni $[a, b]$ segmenti – berilgan surma oynadagi birinchi va oxirgi kuzatuv, $[x_i, x_i+1] \in [a, b]$ – spline intervallari ($x_1 < x_2 < x_3 \dots$) bilan beriladi.

Maqsad kichik manevr bilan harakat qilganda, SSF-ga asoslangan traektoriya bahosi ishlab chiqarish jarayonining kichik farqlari bilan harakatlanish uchun sozlangan Kalman filtriga qaraganda kattaroq o'rtacha miqdoriy bahoga ega. Ammo kuchliroq maqsadli manevr bilan, bir xil dastlabki filtrlash parametrlari bilan Kalman filtridan foydalangan holda algoritmda katta xatolarga olib kelishi mumkin. Kalman filtrining inertsiyasini kamaytirish uchun siz holat tenglamasida ishlab chiqarish jarayonining kovariatsiya matritsasi qiymatlarini o'zgartirishingiz mumkin. Xuddi shu shartlar uchun tekislash spline nishonning traektoriyasini o'zgartirishga ko'proq sesuvchan. SSF yordamida ikkita kuzatuvdan so'ng, maqsadli harakat yo'nalishini bashorat qilish sezilarli darajada tuzatildi. Modellashtirish shuni ko'rsatdiki, aprior noma'lum maqsadli harakat modelida turli dinamik modellar uchun optimallashtirilgan filtrlash algoritmlari to'plamidan foydalanish afzalroqdir; shu bilan birga, har bir keyingi iteratsiyada, nishonning kuzatilgan harakatiga ma'lum bir modelning qo'llanilishi to'g'risida qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tavsif umumiy bo'lib, spline funktsiyalari asosida UUA parvozlarini optimallashtirish algoritmlarini ishlab chiqishning barcha mumkin bo'lgan jihatlari va tafsilotlarini hisobga olmaydi. Bunday algoritmlarni amalga oshirish va nozik sozlash aniq vazifa va talablarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, UUAlar qishloq xo'jaligini boshqarish va optimallashtirish uchun kuchli vosita bo'lib, fermerlarga asoslangan qarorlar

qabul qilish va yerni qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish, resurs xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarishning ekologik tozaligini yaxshilash orqali hosildorlikni oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar.

1. Hoffmann G.M., Naomiao Huang, Wasland S.L., Tomlin E.C.J. Quadrotor helicopter flight dynamics and control: Theory and experiment // Proc. of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. Hilton Head, South Carolina, 2007.
2. Luukkonen T. Modelling and control of quadcopter // Independent research project in applied mathematics, Espoo, Finland, 2011.
3. Красовский А. Н. Алгоритм автоматического программного управления полётом дрона-квадрокоптера до цели и обратно // Актуальные исследования. 2020. №2 (5). С. 7-12. URL: <https://apni.ru/article/283-algorithm-avtomaticheskogo-programmnogo>
4. Огольцов И.И., Рожнин Н.Б., Шеваль В.В. Разработка математической модели пространственного полета квадрокоптера // Труды МАИ, вып. 83, 2015.
5. Васильев К.К., Павлыгин Э.Д., Гуторов А.С. Построение траекторий маневрирующих целей на основе сплайнов и фильтра Калмана // Автоматизация процессов управления: Ульяновск, 2016. №1 (43). С. 67–76
6. Алберг Дж. Теория сплайнов и ее приложения / Алберг Дж., Нильсон Э., Уолхы Дж. М.: Мир, 1972.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.